

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**SHIVIT (UKROP) O‘SIMLIGIDAN XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH
ISTIQBOLLARI**

Yusupova Yangiljon Hajibayevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 6-maktabning biologiya fani o‘qituvchisi

Xolmuratova Muyassar Anvarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 12-maktabning biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ziradoshlar oilasiga mansub shivit o‘simligining biologik va kimyoviy xususiyatlari va undan xalq xo‘jaligida unumli foydalanish istiqbollari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ziradoshlar oilasi, shivit, vitamin, meteorizm, mineral moddalar.

Foydali jihatlari:

Shivit qorni dam bo‘ladigan, ichkaklarida havo to‘planadigan insonlar uchun juda foydali. Yangi tugilgan chaqaloqlar o‘rtasida ham ayni holat ko‘plab kuzatilgani sabab xalq tabobatida meteorizm (qorin va ichaklarda haddan ziyod ko‘p miqdorda gaz to‘planshi)da shivit urugidan foydalanish boyicha tavsiyalar bor. Bundan tashqari u ishtaha ochadi, ovqat hazmini yengillashtiradi, tomir tortishishini bartaraf etadi, balg‘am kochiruvchi, siydik haydovchi, astma, bronxitga, xotirani mutaxkamlash, kayfiyatni yaxshilash kabilarga davo sifatida ham foydalaniladi. Emizikli ayollar ham ukrop yeyishlari tavsiya etiladi. U sutni ko‘paytirishga yordam berish bilan birgalikda va bola qorning dam bolishiga qarshilik bildirish xususiyatiga ega.

Tibbiyotda ham, xalq tabobatida ham shivit saraton kasalligi bilan og‘riydigan bemorlarga tavsiya qilinadi. Chunki uning tarkibidagi moddalar kimyoviy terapiyaning zararli oqibatlarini bartaraf etadi.

Kosmetologiyada...

Ko‘pchilik teri parvarishida shivitning unchalik foydasi yo‘q, deyishi mumkin. Ammo bu xato fikr. Shivitni maydalab, suvini ko‘z atrofiga qo‘yilsa, ko‘zdagi

charchoqni oladi. Shuningdek, husnbuzar, yuz terisining qurishi, turli allergik reaksiyalarga qarshi ham shivit sharbati asqotadi. Agar ana shu sharbat soch ildiziga surtilsa, soch tolalarini mustahkamlaydi, sochning butun uzunligi boyicha surtilsa sochning turli kasalliklariga davo bo‘ladi, to‘kilishining oldini oladi.

Zarari...

Zarari, aniqroq qilib aytganda, shivitni haddan tashqari ko‘p istemol qilish organizmda unga qarshi allergiyaning paydo bolishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek shivit qon bosimi past bolgan bemorlarga ham tavsiya etilmaydi.

Tarkibida:

Toyingan yog moddalari-0.1gr; kul-2.3 gr; kraxmal-0.1 gr; mono va disaxaridlar-6.2 gr; toyinmagan yog moddalari-0.1 gr; suv-85.5 gr; organik kislotalar-0.1 gr; oziq-ovqat tolalar-28 gr.

Vitaminlar:

Vitamin PP-1.4 mg; Vitamin E-1.7 mg; VitaminC-100 mg; Vitamin- B9 -27 mkg; Vitamin B6-0.2 mg; Vitamin B5- 0.3 mg; VitaminB2-0.1 mg; Vitamin B1-0.03 mg; Vitamin A- 750 mkg; Beta-karotin-4.5 mg; Vitamin PP -0.6 mg

Mineral moddalar:

Marganes (Mn) 1.264 mg., Mis (Cu) 146 mkg., Rux (Zn) 0.91 mg., temir (Fe) 1.6 mg., Fosfor (P) 93 mg., Kaliy (K) 335 mg., Natriy (Na) 43 mg., Magniy (Mg) 70 mg., Kalsiy (Ca) 223 mg.

Shivit o‘zining shifobaxshlik xususiyatlari ko‘pligi bilan boshqa ziravorlar orasida peshqadamlilik qiladi. U ziradoshlar oilasining eng keng tarqalgan vakili bo‘lib, o‘rta ta‘lim maktablarining biologiya darslarida mazkur o‘simlik haqida ma‘lumotlar berilishi kerak, chunki olingan bilimlardan kundalik hayotda foydalanish, ya‘ni kompetentlik shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Botanika 5-sinf. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.

O‘.Pratov, A. To‘xtayev, F.Azimova. —O‘zbekiston|| nashriyot-matbaa uyi.

Toshkent – 2015

2. Botanika 6-sinf. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.

O‘.Pratov, A. To‘xtayev, F.Azimova. Toshkent – —O‘zbekiston|| – 2017